

MUSIQA NAZARIYASI DARSLARIDA O'QUVCHILARINING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Adinayeva Shoira Abdulaxatovna

R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi

Musiqa nazariyasi fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12085604>

Annotatsiya. Tafakkur - bu insonning amaliy faoliyati asosida hissiy bilimlardan kelib chiqqan voqelikni umumlashtirilgan aks ettirish jarayoni. Musiqa bolani va aqliy jihatdan rivojlantiradi. Kognitiv ahamiyatga ega bo'lgan musiqa haqida turli xil ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, u haqida suhbat hissiy-majoziy tarkibning xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bolalar lug'ati musiqada yetkazilgan kayfiyat, his-tuyg'ularni tavsiflovchi majoziy so'zlar va iboralar bilan boyitilgan. Musiqiy faoliyat aqliy jarayonlarni o'z ichiga oladi: taqqoslash, tahlil qilish, yodlash va shu bilan nafaqat musiqiy, balki bolaning umumiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: musiqiy tafakkur, ta'lim tizimi, musiqa nazariyasi, musiqa o'qituvchisi, nota, gormoniya.

Kirish:

Musiqa nazariyasi darslarida bolalarining hayotda uchrashadigan barcha yaxshi va go'zal narsalarga hissiy munosabatini rivojlantirishning almashtirib bo'lmaydigan vositasi sifatida qaraladi.

Bola uchun musiqa - bu quvonchli tajribalar dunyosi. Uning oldida bu dunyoga eshikni ochish uchun uning qobiliyatlarini va birinchi navbatda musiqiy eshitish va hissiy sezgirlikni rivojlantirish kerak. Aks holda, musiqa ta'lim funksiyalarini bajarmaydi.

Musiqiy ta'lim - bu pedagogik ta'sirning ko'p qirrali jarayoni bo'lib, uning davomida shaxsning musiqiy - badiiy, axloqiy-estetik, hissiy va intellektual rivojlanishi amalga oshiriladi.

O'quvchilarni tarbiyalashga ilmiy yondashuv kompleks natijalarini, o'quv va darsdan tashqari ishlarda, ularning o'zaro bog'liqligida qo'llaniladigan pedagogik tarbiyaviy ta'sir vositalarini doimiy tahlil qilish va nazorat qilishni talab qiladi.

Umuminsoniy qadriyatlarining ifodasi, inson ruhining mukammalligiga faol intilish sifatida kelajakka intilish haqiqiy musiqa san'atining ajralmas xususiyatidir. Bu uning namunalarini nafaqat eskirishga, balki, aksincha, har doim oldinda bo'lishga, mukammal maqsad sari harakat uchun qo'llanma bo'lib xizmat qilishga imkon beradi.

San'atning boshqa turlariga qaraganda, musiqa insonning ma'naviy kuchlarini faollashtirish, unda mukammallikka intilishni uyg'otishning ajoyib xususiyati bilan ajralib turadi. Haqiqiy san'at zarur bo'lgan his-tuyg'ularni, fikrlarni, ko'rsatmalarni bilish va o'zlashtirish imkoniyatini beradi, ammo o'z hayotiy tajribasining cheklanganligi sababli ularni hali boshdan kechirish va rivojlantirish mumkin emas edi.

Musiqa nafaqat bastakorga hamdardlik, balki o'quvchilarning shaxsiyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Musiqaning psixologik ta'siri qanchalik kuchli bo'lsa, musiqiy idrok jarayonida tovushli tarkib va tinglovchining ichki dunyosi o'rtasida ko'proq aloqa nuqtalari aniqlanadi.

Musiqani idrok etish tuyg'u orqali o'tadi, lekin hissiyot bilan tugamaydi. Musiqa hissiy idrokdir. Shu bilan birga, eshitish va hissiy jihatdan miyaning vizual xususiyatlari faollashadi. Musiqaga hissiy reaksiyaning tabiati o'quvchilarning aqliy faoliyatida namoyon bo'ladi. Haqiqiy musiqa san'atining namunalari tinglovchilarining erkin ijodiy tasavvur va fikrlash qobiliyatini shakllantirishga sezilarli hissa qo'shadi. Shuning uchun, musiqaning tinglovchiga ta'siri bilan

bog'liq nuanslarni hisobga olgan holda, yangi avlodni tarbiyalash uchun mo'ljallangan musiqiy asarlarni diqqat bilan tanlash kerak. O'quvchilarning musiqa nazariyasini tashkil qilishda, birinchi navbatda, ta'lim va tarbiya birligining eng muhim printsipligiga asoslanish kerak.

Ushbu tamoyillar o'quvchilarning musiqa nazariyasi, uning mazmuni, shakllari va usullari uchun o'ziga xoslikni topadi. Musiqa nazariyasining maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ma'lum bir zarur bilim darajasini o'zlashtirish, musiqa san'ati uning tarixiy rivojlanishida;
- turli janr va davrlardagi jahon musiqa san'ati sohasida zarur eshitish tajribasini to'plash;
- musiqiy va estetik didni musiqiy hodisalarni mustaqil tanqidiy baholash qobiliyati sifatida tarbiyalash;
- san'at asarlarini etarli darajada axloqiy va estetik idrok etish qobiliyatlari;
- san'at va hayotda chinakam go'zal bo'lgan muloqotga bo'lgan ehtiyojni rivojlantirish.

O'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirish uchun asos klassik musiqiy san'atdir. Biroq, musiqiy klassiklarning asarlari tinglovchiga axloqiy va estetik ta'sir ko'rsatadi, agar u ularni idrok etish qobiliyati rivojlangan bo'lsa. Insonning hamdardlik qobiliyatini rivojlantirish talabalarning musiqiy madaniyatini shakllantirish jarayonida maqsadga muvofiqlikning asosidir. Musiqaning tarbiyaviy ta'siri qanchalik samarali bo'lsa, tinglovchining ma'lum bir yo'nalishdagi musiqa bilan aloqasi qanchalik tizimli va ongli bo'lsa, musiqa san'atining u yoki bu turi sohasidagi musiqiy va eshitish tajribasi qanchalik keng bo'lsa.

Talabalarning musiqiy ta'limi jarayonida musiqiy asarlarni qayta tinglash uchun sharoit yaratish kerak. Nafaqat bir vaqtlar tinglangan asarlar soni katta ahamiyatga ega, shuningdek, ularni idrok etish chuqurligi, intonatsion palitrasi xotirasida mustahkamlanish darajasi, hissiy - majoziy tarkib, eshitilgan narsalardan o'z taassurotlari. Takrorlanishga (*bir xil asarga, bir xil uslubdagi musiqaga, muallifga, intonatsiyalar, mazmun, g'oyalar, kayfiyat jihatidan o'xshash bir davr asarlariga murojaat qilish*), hatto yangi musiqada ham tanish bo'lgan narsani izlashga yo'naltirish musiqiy idrokning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Yangi asar allaqachon tanish bo'lganlarga qanchalik yaqin bo'lsa, talabalar qalbida javob shunchalik tez bo'ladi.

Klassik musiqa ular uchun ijodiy fikrlashning tanish tiliga, ma'naviy hayotining tabiiy qismiga aylanishi muhimdir. Faqat bu holda musiqiy klassikani idrok etish zarurati paydo bo'lishi va uni shaxsni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashning samarali vositasiga aylantirish uchun zarur shart-sharoitlar paydo bo'lishi mumkin.

Musiqani tinglash va tushunish qobiliyati faqat to'plangan musiqiy va eshitish tajribasi asosida shakllanadigan ta'lim va tajriba natijasidir.

Musiqa orqali shaxsni tarbiyalash faqat o'quvchilarning musiqa tinglash qobiliyatini shakllantirishning maqsadga muvofiqligi bilan mumkin va samarali bo'ladi, bunda uning mazmuni hissiy, mazmunli qabul qilinadi, musiqiy matnda tinglovchi ongli ravishda uning tarkibiy va ifodali tarkibiy qismlarini ajratib turadi.

Tinglash san'atini o'rgatish kerak. Shu bilan birga, musiqiy ta'limni hayot bilan bog'lash, musiqiy matnni idrok etish qonuniyatlarini hisobga olish kerak.

Eng muhim vazifa musiqa tinglash jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning tinglash ko'nikmalarini shakllantirishdir.

Musiqani idrok etish uchta o'zaro ta'sir qiluvchi komponentdan iborat: *kuzatish, eshitish e'tibori, hissiy reaksiya*.

Tinglashdan oldingi suhbat davomida talabalarga musiqiy kuzatuv vazifalari to'g'risida tushuncha beriladi, qidiruv vazifalari qo'yiladi.

Fikr-mulohazalarni taqdim etishga alohida e'tibor beriladi. O'quvchilar faqat ma'lumot ob'ekti bo'lishi uchun yetarli emas. Sinfda ular ijodiy fikrlashni rivojlantirishlari, musiqa haqida hikoya qilish ko'nikmalarini va o'z taassurotlarini ifoda etish qobiliyatini rivojlantirishlari kerak. Musiqa haqida gapirganda, ular uni tushunishni, tahlil qilishni o'rganadilar.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etish va mazmunidagi sifatli o'zgarishlarni ta'minlaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish materialni majoziy, rang-barang, vizual tarzda taqdim etish, darsni yorqin, hissiy, mobil, dinamik qilish imkonini beradi.

References:

1. O.Ibrohimov . Musiqa darsligi. V-VII sinf. T.2008 yil.
2. S.Yo'ldosheva. Badiiy qadriyatlarga estetik ehtiyojlar omili sifatida talabalar qiziqishlarini faollashtirishning pedagogic asoslari. Toshkent 2007 yil.
3. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchi shaxsini shakllantirish. P.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. (13.00.01.), 2006 y., -198 b.
4. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish.T.:Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2005 yil